

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
138 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISHNING INSON OMILIGA TA'SIRI

Sharofiddin Ismatov Asatulloevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Moliya va turizm" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi o'rni qalamga olingan. Shuningdek, inson omilining ijobiy rivojlanishi nafaqat iqtisodiy o'sish, balki jamiyatning umumiy farovonligi uchun ham muhim strategik yo'nalish hisoblanishi va uning barqaror rivojlanish sohalariga maqsadli mezon sifatida mintaqaviy barqaror rivojlanishning asosiy omili bo'lib xizmat qilishi aniqlandi. Ta'kidlanishicha, aholining farovonligi oshgan sari intellektual salohiyat o'sib boradi. Bu esa yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va jamiyatda innovatsion muhitni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi.

Kalit so'zlar: inson omili, farovonlik, turmush darajasi, iqtisodiyot, hayot sifati, inson kapitali, insonga yo'naltirilgan paradigma.

Abstract: The article focuses on the impact of improving the well-being of the population on the human factor and its decisive role in socio-economic development. It is also determined that the positive development of the human factor is an important strategic direction not only for economic growth, but also for the general well-being of society, and serves as a target criterion for its sustainable development, which serves as the main factor of regional sustainable development. It is noted that as the well-being of the population increases, intellectual potential grows. This creates favorable conditions for the development of new technologies and the formation of an innovative environment in society.

Keywords: human factor, well-being, standard of living, economy, quality of life, human capital, human-centered paradigm.

Аннотация: В статье рассматривается влияние повышения благосостояния населения на человеческий фактор и его решающая роль в социально-экономическом развитии. Также определено, что позитивное развитие человеческого фактора является важным стратегическим направлением не только экономического роста, но и общего благосостояния общества, а также выступает ключевым фактором регионального устойчивого развития как целевой критерий направлений устойчивого развития. Отмечено, что с ростом благосостояния населения увеличивается интеллектуальный потенциал. Это создает благоприятные условия для развития новых технологий и формирования инновационной среды в обществе.

Ключевые слова: человеческий фактор, благополучие, уровень жизни, экономика, качество жизни, человеческий капитал, человекоцентричная парадигма.

KIRISH

Aholi turmush darajasini oshirish davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib, bu ko'rsatkich amalga oshirilayotgan islohotlar va barqaror rivojlanish strategiyalari samaradorligining asosiy ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda

fuqarolarning daromadlarini oshirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, aholini arzon va sifatli uy-joylar bilan ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu jihatlar jamiyatning har tomonlama rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan davlat siyosatida o'z ifodasini topmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar doirasida ishlab chiqilgan dasturiy tashabbuslar allaqachon ijobiy dinamikani namoyon etmoqda, bu esa aholi turmush darajasining izchil yaxshilanishida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, yanada progressiv rivojlanish salohiyati muhimligicha qolmoqda, bu esa fuqarolar farovonligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlashga qaratilgan chuqur nazariy va uslubiy tadqiqotlar o'tkazish, shuningdek, uni yaxshilash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan moddiy va nomoddiy resurslarni optimal taqsimlash mexanizmlarini o'rganish hamda ulardan oqilona foydalanishning samarali vositalarini yaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Aholining turmush darajasi jamiyatning moddiy, ma'naviy va madaniy ehtiyojlarini qondirish darajasini aks ettiruvchi ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlar majmui bilan belgilanadi. Bu boradagi eng muhim ko'rsatkichlar daromad darajasi, iste'mol qilinadigan tovar va xizmatlar sifati, tibbiy yordamning mavjudligi, ta'lim imkoniyatlari, shuningdek, fuqarolarning umumiy ijtimoiy himoya darajasi hisoblanadi. Shunday qilib, aholi farovonligini oshirish nafaqat iqtisodiy islohotlarni, balki ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirishni ham o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni taqozo etadi, bu esa, o'z navbatida, jamiyatning barqaror rivojlanishini va uning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini yanada mustahkamlashni ta'minlaydi.

Farovonlik darajasi faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan emas, balki inson omili – ya'ni ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy muhit va ekologik sharoitlar bilan ham uzviy bog'liqdir. Shunday ekan, inson omiliga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI.

Iqtisodiy adabiyotlarda aholi turmush darajasi insonlarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish darajasi sifatida talqin etiladi. V.N.Salin, Ye.P. Shpakovskayalar "aholi turmush darajasi bu inson faoliyatining, eng avvalo, real ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar yig'indisini ifodalovchi murakkab va ko'p qirrali kategoriya bo'lib, ijtimoiy taraqqiyotning muhim tavsifi hisoblanadi", – deb ko'rsatadi[1].

X.S.Muhitdinov aholi turmush darajasini oshirish hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bog'liqligini o'rganadi va aholi turmush darajasini oshirishga xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning ta'sirini yoritib beradi [2].

A.O'lmasov aholi turmush darajasi va farovonligining bir nechta ta'riflari nazariy jihatdan keltirilib, u muntazam o'zgarib turadigan, turli ne'matlarga bo'lgan ehtiyojlarning tarkibi va darajasi bilan, boshqa tomondan, ehtiyojni qondirish imkoniyatlari, tovar va xizmatlar bozoridagi holat, aholi daromadlari, mehnatkashlarning ish haqi bilan belgilanishi ko'rsatib o'tilgan[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola mavzusi aholi turmush darajasi va farovonligini oshirishda inson omili mamlakatimiz Prezidentining qaror va farmonlar, hukumatimiz qarorlari bilan belgilangan vazifalarga hamda mavzu doirasida tadqiqot olib borgan iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari tadqiq etilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlar qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Inson omili – bu iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish jarayonida hal qiluvchi o'rin tutadigan resurs bo'lib, uning samaradorligi ta'lim darajasi, kasbiy mahorat, innovatsion qobiliyat va sog'liq bilan chambarchas bog'liq[4]. Jamiyat taraqqiyotining asosiy maqsadi fuqarolarning hayot sifati va imkoniyatlarini yaxshilashdan iborat bo'lgani uchun inson kapitaliga investitsiya kiritish ustuvor vazifalardan biriga aylanadi.

Inson omiliga shahsiy sifatlar va uning faolligini belgilovchi ko'rsatkichlar umumlashmasi sifatida qarash mumkin. Ushbu tushuncha kishining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot jarayonidagi hal qiluvchi rolini ko'rsatadi. Bunda mazkur omil faqat miqdor ko'rsatkichlari, demografik, tarmoq, kasb va malaka tuzilmalari bilan cheklanib qolmay, mehnatga bo'lgan munosabat darajalarining tashabbuskorlik, tadbirkorlik, qiziqishlar, ehtiyojlar, hulq atvor usullari bilan ham tavsiflanadi. Omilni to'g'ri yo'naltirish har qanday jamoa yoki jamiyatni boshqarishning tarkibiy qismidir.

Inson omili va mehnat resurslarining yuqori sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lishi hamda takomillashuv natijasida ular kapital ko'rinishga ega bo'ladi[5]. Bu esa, o'z navbatida, mamlakat mehnat potentsialining bevosita boyib borishini ta'minlaydi.

Inson omilining yuqori darajada rivojlanishi turmush darajasining oshishi bilan uzviy bog'liq. aholi turmush darajasini sifat jihatdan ifodalovchi ko'rsatkichlar, daromadlari, ijtimoiy himoyalanganligi, ish bilan bandligi, mamlakatning ijtimoiy muhiti va aholining xizmatlardan foydalanish ko'rsatkichlari, madaniy saviyasi hamda uy-joy bilan ta'minlanganligi, infratuzilmalarning barqarorligi inson omilining kapitallashuvida yetakchi o'rin tutadi.

Inson omiliga kiritiladigan investitsiyalar sog'liqni saqlash, umumiy va mahsus ma'lumot olish, malaka oshirish, kasbiy tayyorgarlikdan o'tish, turli ahborot va ma'lumotlarga ega bo'lish, ish qidirish, migratsiya, oila qurish, farzand ko'rish va uni tarbiyalash bilan bog'liq harajatlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Ushbu harajatlardan eng muhimlari salomatlik va ta'lim uchun sarf qilinganlaridir. Davlatning ilm-fan va ta'limga sarflaydigan harajatlari, uzoq muddatli investitsiyalar deb qaralishi lozim, ular keyinchalik ilmiy bilimlar, malaka va tajribalar tarzida foyda keltiradi.

Inson omilining kapitallashuvi yanada ko'proq naf keltirishi mumkinligi bois turmush darajasining sifat jihatdan yaxshilanishiga e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda inson omili fan-tehnika taraqqiyoti jadal kechayotgan va fan sig'imi yuqori bo'lgan sohalarning jadal rivojlanayotgan bir paytda hamda resurslari harakati doirasida ishlab chiqarishning eng muhim va samarali omiliga aylanib bormoqda.

Inson omilini faollashtirish ko'p qirrali muammo sifatida namoyon bo'lmoqdaki, unga ahloqiy qadriyatlarni shakllantirishning murakkab jarayonlari, oila va maktab honaki tarbiya, jamiyatni jismoniy sog'lomlashtirish, madaniy an'analarni saqlab qolish, kadrlar va ijtimoiy siyosat, ta'lim va hokozo muammolar kiradi[6].

Aholi turmush farovonligini oshirish nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash, balki inson omilini rivojlantirish bilan ham bevosita bog'liq. Barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy himoya tizimi rivojlangan jamiyatlarda inson kapitali yuksak salohiyatga ega bo'ladi. Shu sababli, har bir davlat turmush darajasini oshirish bilan bir qatorda, inson resurslarini rivojlantirishga yo'naltirilgan siyosatlarni amalga oshirishi lozim. Bu esa jamiyatning barqaror taraqqiyoti va umumiy farovonlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Aholi turmush darajasi va farovonligini oshirishda inson omili hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, uning samarali rivojlanishi jamiyat taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi. Turmush farovonligining oshishi ta'lim, sog'liqni saqlash, mehnat bozori, ijtimoiy himoya va innovatsion taraqqiyot kabi sohalarda inson kapitalining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Inson omilini rivojlantirish uchun kompleks yondashuv talab etilib, unda ta'lim tizimini takomillashtirish, kasbiy malaka oshirish, sog'liqni mustahkamlash va ish bilan ta'minlash kabi omillar ustuvorlik kasb etadi.

Iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida aholi farovonligini oshirishga qaratilgan siyosatlar inson kapitalini rivojlantirishga asoslangan bo'lishi zarur. Bu esa mehnat unumdorligining ortishi, innovatsiyalarning jadal rivojlanishi va umumiy iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, inson omilini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirish orqali nafaqat aholi turmush darajasini yaxshilash, balki jamiyatning uzoq muddatli barqaror taraqqiyotini ta'minlash ham mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Салина В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: практикум : учеб. пособие / В.Н. Салин [и др.]; под ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской, М.: Финансы и статистика, 2018, 256-с.
2. Muhitdinov X.S. Aholi turmush darajasini oshirish va hududlar ijtimoiy rivojlanish jarayonlarini modellashtirish: Iqt.fan. dok. ... diss. avtoref. – T.: TDIU, 2009. – 151 b.
3. Ўлмасов А. “Иқтисодиёт асослари”. Т.: Меҳнат – 1997 йил.
4. Абдурахмонов Қ.Х, Холмўминов Ш.Р. “Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси”. Тошкент – 2004 йил.
5. Татаркин А.И. Программно–проектное развитие регионов как условие устойчивого социально–экономического развития Российской Федерации // Вестник УРФУ. Серия: экономика и управление. 2011.№ 4. С. 46–55.
6. Glazev S.Yu., Lokosov V.V. Assessment of the critical threshold values of the indicators of the state of Russian society and their use in the socio–economic development management. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, no. 4 2012, (22), pp. 17–34.
7. Заславская Т.И. Современное российское общество: проблемы и перспективы // Общественные науки и современность. 2004. № 6. С. 5– 18.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100